

Марина Материнко
Суддя Октябрського районного суду міста Полтави
<https://orcid.org/0000-0003-0426-5818>

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВЕДЕННЯ
ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ У ЗВ'ЯЗКУ З ЛІКВІДАЦІЄЮ ЧИ
РЕОГРАГНІЗАЦІЄЮ СУДІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУДОВО-
ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ**

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

***Анотація.** Стаття присвячена теоретико- правовому аналізу процедури переведення та звільнення суддів у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією судів під час впровадження в Україні судово-правової реформи.*

***Ключові слова:** судоустрій, реорганізація суду; ліквідація суду; переведення судді; звільнення судді; строк повноважень, судово-правова реформа.*

Annotation. The article presents the results of the empirical study of the procedure of the judges' transfer and dismissal in connection with the courts' liquidation or reorganization during the implementation of legal and judicial reform in Ukraine. The principle that there should be a fair procedure for the judges' dismissal is justified. Any of such dismissals may only occur in very serious cases, considering the potential impact of such dismissals on the independence of the entire judges' corps. The steps to reform the judicial system should ensure a reasonable balance between the accountability and independence of judges.

The study of topical issues concerning the transfer and dismissal of judges from administrative positions does not complete the principles of legislation discussed above. For example, further research needs to be considered as to whether the refusal of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine to advise a candidate for judicial office indefinitely and to dismiss him / her due to the expiry of the term for which he / she has been appointed is legally responsible; the removal of a judge from his or her position in connection with criminal prosecution and the like.

There is a need to review the relevant provisions of the legislation on the grounds and procedures for the dismissal of judges and to bring them into line with international standards, as repeatedly stated by experts from the Venice Commission. However, on the whole, the Law of Ukraine "On Judicial System and Status of Judges" meets international standards. The desire of the legislator to increase the transparency of the judicial system, as well as to contribute to the optimization of the judiciary, to ensure the consistency and unity of judicial practice in Ukraine, is observed. At the same time, it is desirable to pay particular attention to the possible consequences of the liquidation of the Supreme Court of Ukraine and high courts, including the dismissal of judges. In particular, there should be a fair procedure for

the release of judges. Any such dismissal can only occur in very serious cases, given the potential impact of such dismissals on the independence of the entire judicial corps. Judicial reform measures should strike a reasonable balance between the accountability and independence of judges.

Keywords: judicial system, reorganization of the court; liquidation of a court; transfer of a judge; dismissal of a judge; term of office, legal and judicial reform.

Постановка наукової проблеми та її значення. Останніми роками Україна запроваджує чимало реформ у судовій сфері. Міжнародні експертні організації, у тому числі Венеціанська комісія, неодноразово разів здійснювали аналіз і оцінку (проектів) законів, інших нормативно-правових актів щодо відправлення правосуддя, судоустрою та статусу суддів в Україні [8]. Численні рекомендації, надані за результатами аналізу, виконано компетентними органами, зокрема із внесенням змін до Конституції у 2016 році [3]. Також, ключовим при проведенні реформи є забезпечення передбачених Конституцією України засад щодо поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову з розумінням того, що кожна гілка влади має здійснювати свої повноваження відповідно до статті 19 Конституції України, не допускаючи втручання в діяльність іншої. Водночас судова реформа повинна проводитися з обов'язковим дотриманням конституційних засад, передусім незалежності судової влади в Україні та незалежності кожного судді як носія судової влади, а також з обов'язковим дотриманням принципу рівномірності й пропорційності, однакових підходів до порядку реформування органів та установ, залучених до процесу реформування. Із цього приводу Гельсінська спілка з прав людини (Польща) наголошує, що влада законодавця, який проводить конституційну реформу правосуддя, є обмеженою. Реорганізація судової системи не повинна справляти негативний вплив на суддів, які обіймають посади, і не може слугувати інструментом усунення конкретного судді з посади [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання статусу суддів, що займають адміністративні посади в суді у своїх дослідженнях розглядали такі вчені як: В. Д. Бринцев, Л.Є.Виноградова, В.М. Кампо, Б.В.Малишев, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, С. Ю. Обрусна, С.В.Прилуцький, Д. М. Притика, В. В. Сердюк, А. А. Стрижак, О. В. Федькович, С. Г. Штогун, Н.М. Шульгач. Разом з тим, упродовж останніх років активного впровадження в Україні судово-правової реформи, теоретичним і практичним аспектам, присвяченим процедурі звільнення суддів з адміністративних посад, особливо, у випадку ліквідації чи реорганізації судів, не приділяється належної уваги з боку науковців.

Метою статті є виявлення сучасного стану й особливостей переведення та звільнення суддів у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією судів в умовах впровадження судово-правової реформи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародні стандарти щодо незалежності суддів закріплені у низці міжнародних угод і документів. Загалом, незалежність судової системи є запорукою права на справедливий суд,

гарантованого Статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (далі – "Конвенція")[6]. У ній передбачено, що кожний має право на справедливий і публічний розгляд його справи "[...] незалежним і безстороннім судом, встановленим законом". Роз'яснення цього права надано в юриспруденції Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод набула чинності 3 вересня 1953 року. Україна ратифікувала Конвенцію 11 вересня 1997 року. Висновок ОБСЄ/БДПЛ щодо Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 6 Європейського суду з прав людини (далі – "ЄСПЛ"), який також визнає принцип незмінюваності суддів як логічний наслідок незалежності суддів [2].

Загалом, міжнародні стандарти щодо незалежності судової системи забезпечують суддям гарантований термін повноважень до обов'язкового виходу на пенсію. Цей так званий "принцип незмінюваності суддів" дозволяє забезпечити незалежність окремих суддів і судової системи як такої. Винятки з цього правила повинні бути обмежені та чітко визначені законом. Відтак, рішення про звільнення суддів не можна сприймати легковажно чи спрощено. Суддів може бути звільнено лише у виняткових випадках, наприклад, з причин їх нездатності виконувати свої обов'язки, через поведінку, невідповідну до посади, яку вони займають, за наявності серйозних підстав неналежної поведінки чи некомпетентності, чи у разі значного порушення дисциплінарних або кримінальних положень, визначених законом. Для забезпечення незалежності судової системи рішення про звільнення суддів мають ухвалюватись самою судовою владою, через органи самоврядування, та з дотриманням справедливих процедур, які забезпечують об'єктивність і неупередженість та встановлені у конституції чи законі [5].

Відповідно до частини 6 Статті 126 Конституції України зі змінами від 2016 року, підставами для звільнення судді є: 1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я, 2) порушення вимог щодо несумісності, 3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, 4) відставка чи звільнення з посади за власним бажанням, 5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, або 6) порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. Ці підстави відображено і деталізовано у Розділі VII Закону "Звільнення судді з посади та припинення його повноважень".

Як бачимо законодавець кардинально змінив перелік підстав для звільнення судді в порівнянні з попередньою редакцією статті 126 Конституції України, залишивши лише такі підстави для звільнення судді, як неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я 4) порушення суддею вимог щодо несумісності та подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням, які неодноразово розглядалися вченими при дослідженні правового статусу судді [9]. Однак питання звільнення судді з підстав незгоди на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи

реорганізації суду наразі не здобуло детального вивчення та дослідження серед науковців, та є в умовах реорганізації судової системи в Україні найбільш актуальним.

Закон України "Про судоустрій та статус суддів" (далі - Закон) визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд. Відповідно до ст. 4 Закону Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України та законом [7].

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 19 Закону визначено, що суд утворюється і ліквідується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Водночас норми і Цивільного кодексу і Господарського кодексу України регулюють правила створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, які мають деякі розбіжності із спеціальною нормою права, яка регламентує порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції – ст. 19 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Наявність такої норми обумовлюється особливим статусом органу держави, що утворюється, наділеною Конституцією функцією здійснення правосуддя.

Метою цього є покращення доступу до судочинства шляхом організації єдиного вікна доступу та єдиної інформаційної системи новоутвореного суду; зменшення витрат щодо утримання будівлі та приміщень суду за рахунок оптимізації чисельності суддів та працівників його апарату; витрат на охорону і обслуговування приладів обліку енерго-, тепло- та водопостачання тощо.

Спостерігаючи хід судово-правової реформи, аналізуючи величезний масив змін до законодавства про судоустрій та статус суддів, розглядаючи нормативно правові документів, що плануються прийняти на виконання організаційно-правових заходів щодо впровадження нової системи судоустрою в Україні, приходимо до висновку, що наразі йде всебічний аналіз щодо доцільності ліквідації та реорганізації більшості судів в Україні, в тому числі різних ланок для більш ефективного здійснення судочинства та доступності правосуддя.

У зв'язку з цим, у суддів, що займають відповідні адміністративні посади судів, що планується реорганізувати чи ліквідувати, постає безліч питань: Які правові наслідки: 1) створення нового суду, 2) реорганізації суду (злиття, поділу)? Як бути із суддями в одному та іншому випадках? Чи потрібно їх переводити указом президента до новоствореного суду у випадку реорганізації (як то передбачено ст.ст.75, 82 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів») чи достатньо зарахування їх до штату реорганізованого суду? Як бути із суддями, які не можуть бути переведеними до утвореного суду за ст.ст.75, 82 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», оскільки у них закінчився п'ятирічний строк призначення на посаду та вони ще не обрані безстроково? Чи не будуть

порушені їх трудові права, якщо ліквідація судів буде передувати обранню таких суддів на посади безстроково?

Згідно зі ст. 53 Закону, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, крім випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону.

Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди, крім переведення у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному статтею 79 цього Закону.

При цьому, ч. 3 ст. 82 Закону встановлює, що переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

З огляду на встановлені під час розгляду справи обставини вбачається, що право судді гарантоване зазначеною вище статтею Конституції не порушується, оскільки при ліквідації суду, в якому працював суддя, його статус як судді обраного безстроково та право на працю на посаді судді зберігається з наданням рекомендації на переведення без конкурсу до суду того ж рівня на посаду судді.

Не ординарна ситуації виникла із суддями в яких закінчився п'ятирічний строк призначення на посаду та вони ще не обрані безстроково. Згідно із діючим законодавством таких випадків не може бути.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» такого стану не передбачає і ніяким чином не регулює статус кандидата на посаду судді обраного безстроково, відносно якого порушені строки відносно рішення про його обрання.

Таким чином, правовий статус таких осіб є не врегульованим діючим законодавством. Для визначення їх правового статусу і порядку переведення до новоствореного суду є необхідність користування загальними нормами права, аналогією закону та аналогією права.

Зазначені судді не можуть бути звільнені у зв'язку із ліквідацією суду, в якому вони працювали, оскільки серед підстав для звільнення судді такої причини немає. Водночас – у суддів лишається право бути обраними безстроково.

При вирішенні питання до якого суду має бути обраний такий суддя слід виходити з того, що утворення нового суду відбулось шляхом реорганізації (злиття) тих судів, в яких судді обіймали посади в межах п'ятирічного строку.

Відповідно до частини третьої пункту 8 статті 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується [4]. При цьому в розумінні ст. 78 Закону, вони є кандидатами на посаду судді безстроково.

Враховуючи, що в цьому випадку не відбулось скорочення чисельності суддів у новоутвореному суді при вирішенні питання до якого суду мають бути безстроково обрані такі судді – слід враховувати права, гарантовані їм КЗпП України. Згідно ст. 82 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», судді, які ще не обрані на посаду судді безстроково, є кандидатами на посаду судді, що обирається безстроково. В ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», не має положення про переведення кандидата на посаду судді обраного безстроково в інший суд.

Згідно частини третьої п. 8 статті 36 КЗпП України у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації конкретного суду для зменшення терміну підготовки фахівця для проведення трудового процесу дія трудового договору працівника, що працював до реорганізації установи, продовжується.

Вірогідними виходами із зазначеного стану є переведення цих суддів до новоствореного суду.

І вже у випадку відмови судді від переведення його до іншого чи новоствореного суду, застосовуються загальні положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та Кодексу законів про працю України, що наслідком його звільнення з займаної посади.

Висновки. Дослідження актуальних питань переведення та звільнення суддів з адміністративних посад не завершується розглянутими вище засадами законодавства. Наприклад, потребують подальших досліджень питання, чи можна вважати юридичною відповідальністю відмову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в наданні рекомендації кандидатові на посаду судді безстроково та звільнення його з посади у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено; відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності тощо.

Існує необхідність переглянути відповідні положення законодавства щодо підстав та процедури звільнення суддів та привести їх у відповідність до міжнародних стандартів, про що неодноразово висловлювались експерти Венеціанської комісії. Однак, в цілому, Закон України «Про судоустрій та статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Спостерігається прагнення законодавця збільшити прозорість судової системи, а також сприяти оптимізації судоустрою, забезпечити сталість і єдність судової практики в Україні. Водночас, бажано звернути особливу увагу на можливі наслідки ліквідації діючих Верховного Суду України та вищих судів, у тому числі звільнення суддів. Зокрема, має існувати справедливий порядок звільнення суддів. Будь-яке з таких звільнень може відбуватися лише у вкрай серйозних випадках, з урахуванням потенційного впливу таких звільнень на незалежність

цілого суддівського корпусу. Заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю суддів.

Джерела та література

1. Висновок Верховного Суду України на проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 4734 від 30 травня 2016 року) (http://kmoas.gov.ua/sites/default/files/visnovok_4734_red.pdf);
2. Документи Ради Європи. Основні принципи незалежності судових органів. – К.: Укр.-й Центр Правн. Студій, 1999;
3. Конституція України. - від 28 червня 1996 № 254 к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- ст. 141 (змiнами і доповненнями);
4. Кодекс законів про працю України: Закон № 322-VIII від 10.12.71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print.>;
5. Назаров І. В. Питання забезпечення єдності судової системи України [Електронний ресурс] / І. В. Назаров // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фахове вид. Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2012. – Вип. 1 (2). – С. 281-291;
6. *О. В. Задорожній, О. В. Буткевич.* Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.: Знання України, 2004. — Т. 1. — 760 с. — ISBN 966-316-039-X;
7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України . – 2016. - № 31. - ст. 545;
8. Спільний висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Венеціанської комісії та Дирекції з технічного співробітництва Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи. (Неофіційний переклад) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/285DC84A1EFF78FAC22577C20051A2AA?opendocument>;
9. Статус суддів : навч. посіб. / за заг. ред.: І. Є. Марочкін, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 120 с.